

AZƏRBAYCAN MİLLİ RƏQS SƏNƏTİNDƏ NOVRUZ MÖVZUSUNUN TƏRƏNNÜMÜ

Aminə BABAYEVA

Təqdim olunan məqalə milli rəqs sənətində Novruz mövzusunun tərənnümünə həsr olunmuşdur. Müəllif tanınmış Azərbaycan etnomusiqişünası Bayram Hüseynlinin təsnifatına əsaslanıb, rəqsləri iki qrupa ayırmaqla təhlil edir. İki qrupa aid rəqslərin təhlilləri nəticəsində məlum olur ki, Novruz bayramında icra olunan rəqslər adında Novruz olan rəqslər və Novruzda ifa olunan rəqslər növünə ayrılır. Bu rəqslərin hər biri özünəməxsus məqam-intonasiya xüsusiyyətləri və metr-ritm özəlliklərinə malikdirlər.

Birinci qrupa aid rəqslərə "Bahar qızı", "Novruzgülü", "Baharı", "Səməni" aid olub, polimodal quruluş ilə fərqlənir. İkinci qrupa aid rəqslər içərisində isə əsasən yallılar və "Tərəkəmə" rəqsidir. Məqalədə məşhur el "Yallı" rəqsi təhlil edilmişdir. Bu qrupa aid Novruz rəqsləri daha parlaq təzadlı, aydın formaya və dramaturji quruluşa malik olub parlaq təzadlılığı ilə seçilir.

Açar sözlər: Novruz bayramı, Novruzgülü, Səməni, Tərəkəmə, Yallı

Ənənələr və millilik - Azərbaycan incəsənətinin bu günədək qoruyub saxlaya bildiyi ən heyrətamiz və milli-mənəvi inkişaf baxımından ən vacib cəhətlərindən biridir. Xalqımızın milli sənəti məxsusi milliliyini və əsrlər boyu qazandığı misilsiz ənənələrdən biri də Novruz fəslı və Novruz bayramı ilə bağlıdır. Novruz mövzusu Azərbaycan xalqının dövrü-qədimdən milli-xalq ənənəsi kimi onun mahnı, rəqs sənətində, onun yaşadığı tarixi təkamülün daha bir nəticəsi kimi professional bəstəkar yaradıcılığında öz parlaq intişarını tapmışdır.

Azərbaycanın musiqi folklorunda Novruz fəslı və Novruz bayramı ilə bağlı mərasimləri, oyun və lirik ovqatı ifadə edən ən geniş yayılmış janrlar Azərbaycan xalq rəqsləridir. Azərbaycan milli rəqs sənətində Novruz mövzusunun müxtəlif ovqat və səpgidə ifadə tapdığı nümunələr var ki, onları araşdıraraq ən ümumi nəzəri, üslubi qənaətlər əldə etmək hazırkı məqalədə bir məqsəd kimi ortaya qoyulur. Bu mövzu Azərbaycan milli incəsənətinin qədim tarixinin bir hissəsi kimi, digər tərəfdən də, müasir dövrdə ənənələr və varislik prizmasından xalqımızın milli özünəxas mədəni bir nailiyyəti kimi öz aktuallığını qoruyub saxlayır.

Azərbaycan xalqı qədim zamanlardan etibarən Novruz bayramının şərəfinə "Novruz-novruz bahara,

güllər-güllər nübara" deyib mahnılar qoşaraq onu əzizləyirdilər. Novruzla bağlı icra olunan rəqslərdən "Novruzgülü", "Almagülü", "Alça gülü", "Gül dəstəsi", "Qızılgül", "Mixəyi", "Keçiməməsi", "İnnabı", "Reyhani", "Lalə", "Kərəmi", "Heyva gülü", "Mərcanı", "Bənövşə", "Yasəmənı", "Novruzı", "Səmənı" birbaşa bayramla əlaqədar ifa olunan rəqslərdir. Bu rəqslərdən əlavə yallı rəqsləri də Novruzda icra olunur ki, onlara "Dönə yallı", "Haxışda", "Üçayaq yallı", "Ciran-ciran", "Laylı xanı" və sairə misal göstərə bilərik [3, s. 10].

Xalq musiqisi tədqiqatçısı, tanınmış etnomusiqişünas Bayram Hüseynlinin yazdığına görə, Azərbaycan xalqının məişətində hələ qədim zamanlardan Novruz bayramı mərasimi xüsusi yer tutur. Müasir rəqs musiqi folklorunda mövcud olan "Novruzı" instrumental xalq rəqs melodiyası şübhəsiz ki, xalqın ənənəvi Novruz bayramı ilə əlaqədardır. Təbii ki, Novruz mərasimində ifa olunan mahnı və rəqslər bu bayramın musiqi məzmununu daha da dolğunlaşdırır. Novruz bayramında ifa olunan rəqsləri iki qrupa ayırmaq olar:

1) Adı və mövzusu etibarilə Novruz bayramı ilə bağlı olan rəqslər.

2) Ənənə üzrə Novruz bayramında ifa olunan rəqslər.

Birinci qrupa aid olan rəqslərdən biri kimi, "Bahar qızı" və "Bahar"ı misal göstərə bilərik. Bu rəqslərin adları oxşar olsa da, məqam əsası və melodik məzmunu baxımından fərqli nümunələrdir. Qədim rəqslərimizdən biri olan "Bahar" rəqsi Segah muğamının intonasiyaları əsasında qurulmuşdur. "Bahar" rəqsi iki hissəli quruluşa malik olub, birinci hissəsi Segah muğamına əsaslanan variantlı təkrarlanan cümlələrdən ibarətdir. İkinci hissə isə kulminasiyada rast məqamına yönəlmə ilə başlayıb, segahda tədricən enən melodik hərəkətlə bitir. Burada rəqsin quruluşunda variantlı Nümunə 1

Melodiyanın quruluşunda cümlələrin münasibətində sual-cavab intonasiyası öz əksini tapır ki, bu da bir cümlənin sonluğunun yarım kadans ilə, ondan sonrakı təkrar quruluşlu cümlənin tam kadansla bitməsində təcəssüm olunur. Bu cür quruluş prinsipi rəqsin birinci Nümunə 2

Üçüncü cümlə məqamın istinad pillələri üzrə qurulan akkordla başlanır:

Dördüncü cümlədə sekvensiyasayağı rəvan hərəkətli mayəyə doğru enən axın özünü göstərir: Nümunə 3

Rəqsin ikinci bölməsinin başlanğıcı ikinci oktavanın G səsine istinad edir ki, segah məqamının IX pilləsi kimi burada "rast" məqamına keçid verilir:

Nümunə 4

təkrarlar böyük rol oynayır. Cümlələrin bir cür variantlı təkrarlanmaları xalq rəqs melodiyaları üçün səciyyəvi cəhətdir.

Rəqsin birinci bölməsinin melodiyası H segah məqamının pillələri əsasında qurulur. Melodiya zirvədən (E səsi məqamın VII pilləsi) başlayıb, sekvensiyaya oxşar enən hərəkətlə mayəyə çatdırılır. Segah muğamı üzərində qurulan melodiyalar üçün səciyyəvi olan cəhətlərdən biri kimi, kadensiyalarda mayədən sonra əsas tona (II pillə) istinad olunmasını qeyd etməliyik ki, nəzərdən keçirdiyimiz rəqsdə bu cəhət özünü qabarıq şəkildə göstərir:

bölməsində dövrilik əmələ gətirir. Hər cümlənin başlanğıcı variantlı dəyişikliyə səslənir, kadensiyalar isə olduğu kimi saxlanılır. Məsələn: ikinci cümlədə melodik başlanğıcdakı sinkopalı səslənməni qeyd etmək olar:

Rast muğamına əsaslanan bu cümlənin dəfələrlə təkrarlanması zamanı diapazonun daha da genişlənməsi özünü göstərir:
Nümunə 5

Daha sonra isə məqamın hər pilləsi enən istiqamətli sekvensiyanın bir bölümündə dayaq pilləsinə çevrilir:
Nümunə 6

Melodiyanın iki cümlədən ibarət sonluğu birinci bölmənin materialına əsaslanan tamamlayıcı kadensiya ilə mayədə bitir. Burada da yarım və tam kadansların sual-cavab münasibəti sonda təsdiqedicini intonasiya ilə mayədə bitir:

Nümunə 7

Beləliklə, rəqsin quruluşunda cümlələrin variantlığı böyük rol oynayır.

“Bahar rəqsi” “do rast” tonallığına əsaslanır ki, bu da D Mahur-hindi məqamına uyğundur. Rəqs üç hissəli quruluşa malik olub, onun bölmələrində muğamın inkişaf xüsusiyyətləri özünü göstərir. Birinci bölmə mayə ətrafında qurulur (“Mahur”), ikinci bölmə kvinta tonuna istinad edir (“Vilayəti”), üçüncü bölmə isə kulminasiya və sonda mayəyə qayıdış (“Əraq”- “Gərai”) kimi xarakterizə oluna bilər. Sonda birinci bölmənin Nümunə 8

sonluğunun təkrarlanması reprizlilik əmələ gətirir. Göründüyü kimi, rəqsin bölmələrində muğamın şöbələrinin istinad pillələri öz əksini tapır.

Rəqsin birinci bölməsi period formasında olub, birinci cümlədə melodiya mayədən kvinta tonuna sıçrayışla başlayır. Həmin pillə ətrafında dolanan hərəkətlə yarım kadensiya ilə bu pillədə bitir. İkinci cümlədə isə melodiya üst tonikadan enən istiqamətdə mayədə tamamlanır. Bu cümlə iki dəfə təkrarlanır və mayəni möhkəmləndirir:

Animato

İkinci bölmə məqamın kvinta tonuna istinad edir. Bu bölmə dörd cümlədən ibarət olub, onlardan üçü kvinta tonu ətrafında qurulur. Bunlar birinci bölmənin kvinta yuxarı səslənməsinə əsaslanır:

Nümunə 9

Dördüncü cümlə yenidən mayəyə istinad edərək birinci cümlənin kadensiyasını təkrarlayır:

Nümunə 10

İkinci bölmənin bu cür quruluşu "Vilayəti" şöbəsinin quruluşuna uyğundur. "Rast" ailəsinə daxil olan "Rast", "Mahur-hindi", "Orta Mahur" muğamlarının mərkəzi şöbəsi olan "Vilayəti" məqamın kvinta tonuna istinadən qurularaq, mayədə bitir. Bu şöbə sonrakı kulminasiya mərhələsinə keçid əmələ gətirir.

Nümunə 11

Rəqsin melodiyasının üçüncü bölməsində də bunu müşahidə edirik. Kulminasiya bölməsi mayənin oktavasına - ikinci oktavanın C səsine istinad edir:

Nümunə 12

Nümunədən görüldüyü kimi, burada melodiyanın inkişafı yüksələn sekvensiya bölümlərinə əsaslanır ki, bu da diapazonun genişlənməsinə səbəb olmaqla yanaşı, həm də formanın genişlənməsinə şərait yaradır. Melodik inkişafın sonrakı mərhələsi isə mayəyə doğru

yönəlir. Bu bölüm muğamın Qərai şöbəsinə uyğun olub, enən sekvensiyalar zənciri əvvəlcə kvinta tonunda, daha sonra isə mayədə bitir. Mayədə yekunlaşma birinci və ikinci bölmələrin sonunda verilmiş tam kadans üzərində qurulur:

Nümunə 13

Beləliklə, rəqsin quruluşunda muğamın inkişaf qanunauyğunluqları özünü göstərir.

Şur muğamı üzərində yazılmış "Novruzı" adlı Azərbaycan xalq rəqsi də məhz bu ovqatın rəmzi ifadəsi kimi məişətə daxil olmuşdur. Novruz mərasiminin adı ilə bağlı olan rəqslərdən biri də "Novruzgülü" rəqsidir [1, s. 145]. "Novruzgülü" rəqsində

Nümunə 14

B periodu təkrar quruluşa malik, hərəsi dörd xaneli kvadrat cümlədən ibarət olan bir bölmədir. Bu bölmədə qoşa xaneli dörd ibarə iki musiqi düzümü əmələ gətirir.

Nümunə 15

Bu, D şur-a modulyasiyadır və oyun havasının ikinci hissəsi sona qədər D şur-da səslənir. Rəqsin sonluğu belədir:

Nümunə 16

"Novruzgülü" rəqsində F rast ilə D şur məqamları kiçik tersiya məsafəsində birinci dərəcəli qohum tonallıq əlaqəsi üzrə qarşı-qarşıya qoyulur.

F rast məqamından D şur məqamına birinci dərəcəli qohum tonallıqlar münasibəti üzrə modulyasiya baş verir. Rəqs iki hissəli formada qurulmuşdur: A+B.

A bölməsində hər biri altı xanədən ibarət, təkrar quruluşa malik olan iki cümlə fa rastda səslənir. Birinci musiqi düzümünə nəzər salaq:

Hamımıza məlumdur ki, səməni novruz mərasiminin ən sevimli və ən əziz atributlarından biridir. "Səməni" rəqsi də Novruz bayramının ən sevimli rəqslərindən biri olub, Azərbaycanın bir çox bölgələrində və paytaxtımızda səsləndirilir [1, s.167].

"Səməni" rəqsinə F rast meqamından A seğahın C şikəsteyi-fars aralıq meqamına, G şur meqamına

Nümunə 17

A bölməsini tamamlayan və A1 bölməsinə keçid kimi səslənən cümlə isə "Üşşaq" intonasiyaları üzərində qurulur:

Nümunə 18

Göstərilən nümunədən aydın olur ki, A1 cümləsinin musiqi materialı əslində A bölməsinin seğah-şikəsteyi-fars aralıq meqamına transpozisiya edilmiş variantı olub, kvinta yuxarı səslənir ki, bu da səciyyəvi cəhət kimi diqqəti cəlb edir.

Nümunə 19 a)

Belə ki, melodiyanın əvvəlində yaranan interval fərqli polifoniyada tonal cavablarla analogiya əmələ gətirir (T-D münasibətində). Müqayisə üçün rəqsin A və A1 bölmələrinin başlanğıc cümlələrinin xanələrinə nəzər salaq:

b)

A1 bölməsinin ilk cümləsinin ardı B səsine istinadla əsasən "Hüseyni" intonasiyalarından ibarətdir:

Nümunə 20

Bu cümlə sekvensiyalı hərəkətlə enərek G şur meqamında tamamlanır. Bu təbbidir, çünki F rast ilə G şur böyük sekunda məsafəsində qarşı-qarşıya qoyulan paralel tonallıqlardır. Əlbəttə, ardıcıl sekvensiya hərəkəti Nümunə 21

El şənliklərində, eləcə də Novruz bayramı günlərində icra olunan qədim kütləvi xalq rəqslərindən biri "Yallı" rəqsidir. Yallı rəqslərini B.Hüseynlinin təsnifatına əsaslanaraq, Novruz mövzusu ilə bağlı 2-ci rəqslər qrupuna aid etmək olar, belə ki, Novruz bayramında adət üzrə geniş ifa edilən məişət rəqslərindən biridir. Azərbaycanın əksər bölgələrində, xüsusən Naxçıvan, Qarabağ, Şəki, Şəmkir, Şirvan, Göyçə, Borçalı və sairə regionlarda geniş yayılmışdır. Rəqsin icrası zamanı ifaçıların sayı qeyri-məhdud olur. (10-15 nəfərdən, 80-100 nəfərədək). Yallı rəqsı zamanı əl-ələ tutmuş kişi, yaxud qadınlardan ibarət dəstə sıralanaraq, dəstənin başında duran rəqqas "Yallıbaşı", sondakı isə "Ayaqçı" adlanır. "yallı" rəqsı iki zurnaçı və nağaraçıdan ibarət ansamblın və yaxud mahnının müşayiəti ilə ifa olunur: sarı, qırmızı, yaşıl parçalardan allı-güllü paltar geyinmiş, başlarına güllü-butalı yaylıq örtmüş bərlı-bəzəkli qızlar və gəlinlər, ahıllar musiqinin xoş sədaları altında əvvəl ağır temple, tədricən sürətlə ritmik hərəkətlərlə dairəvi rəqs edirlər. "Yallı" rəqsının 100-dən artıq növü mövcuddur: "Çör-çöpü", "Qaz-qazı", "Köçəri", "Qaladan qalaya", "Tello", "Tənzərə", "Gopu", "Ağırlama", "Qaleyi", "Uçayaq", "Dördayaq", "El yallısı", "A gülüm hey" və sairə.

Nümunə 22

Maraq doğuran cəhət odur ki, ikinci xanədəki kadans ibarəsi rəqs boyu bütün musiqi düzümlərinin tamamlanmasında özünü göstərir. A bölməsinin son

Nümunə 23

"Tərəkəmə" rəqsının orta B bölməsi "Segah" muğamının "şikəsteyi-fars" aralıq meqamına əsaslanır. "Segah" meqamının VI pilləsi - D səsi keçid rolunu

zamanı F rast-a qayıdış məhz paralel G şur tonallığı vasitəsilə həyata keçirilir. Rəqsin sonunda F rast meqamının mayəsinə qayıdış baş verir:

"Yallı" rəqsı məzmununa görə iki növə ayrılır:

1. Süjetli "Yallı"
2. Rəqs yallıları

Hər hansı bir hadisəni təsvir edən süjetli "Yallı"lar teatrlaşmış xalq oyunları olduğu üçün "Oyun yallı" adlanır. Rəqs "Yallı"sında isə qəhrəmanlıq motivlərinin, xalqın əhval-ruhiyyəsinin, gəncliyin, çevikliyin təsviri və tərənnümü öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, Novruz bayramında kollektiv tərəfindən ifa olunan "Yallı" rəqsləri insanları bir-birinə yaxınlaşdırır, birləşdirir və fiziki cəhətdən inkişaf etdirir. Orijinal kompozisiyası, nəğməsi, ifadə tərzı ilə seçilən "Yallı"nı adətən mərasimin, el şənliyinin axırında oynayırlar.

Novruz bayramında ən çox ifa olunan rəqslərdən biri də "Tərəkəmə" rəqsıdir. "Tərəkəmə" rəqsində "si bemol" mayəli "Segah" meqamından "şikəsteyi-fars" aralıq meqamına yönəlmə baş verərək yenidən "si bemol" "Segah"a qayıdır. Rəqs sadə üç hissəli formada olub, ABA1 quruluşundadır.

Birinci A bölməsi kvadrat quruluşlu cümlələrdən ibarət olub, onlar iki xanəli ibarə cütlərindən təşkil edilmişdir:

iki cümləsi də eyni kadans ibarəsi ilə bitir. Burada meqam pillələri üzrə sekvensiya hərəkəti də diqqəti cəlb edir:

oynayaraq, şikəsteyi-fars aralıq meqamının istinad pilləsinə çevrilir. Bu pillə üstündə orta bölmənin tam kadansı da öz ifadəsini tapır:

Nümunə 24

Rəqsin son bölməsi yenidən H segah-a qayıdış olub, üçüncü bölmənin musiqisi nisbətən yeni material üzərində qurulur:

Nümunə 25

Novruzla bağlı olan xalq mahnılarının təhlilinə keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, fundamental əsas kimi Ü.Ha-cı-bəylinin yaratdığı Azərbaycan məqam sisteminin ümumi prinsipləri çıxış edir.

Ümumilikdə, aparılan təhlillər əsasında belə bir qənaətə gəlmək olar ki, Azərbaycan rəqs musiqisində

Novruz mərasimi ilə bağlı nümunələr həm janr və janrdaxili inkişaf baxımından müxtəlifdir. Digər tərəfdən, onların milli məqamlar baxımından quruluşuna rast, segah, şur kimi məqamlar, dəqiqlik və məntiqi prinsiplə qurulan ritmik strukturuna isə müntəzəmlik daha çox səciyyəvidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Abdulla B., Babayev T. Novruz Bayramı Ensiklopediyası. B.: Şərq-Qərb, 2009, 207 s.
2. Anatollu A. Qədim el havalarımız. Musiqi folkloru. // "Qobustan" sənət toplusu. 2012, № 4, s. 86-89.
3. Hüseyinli B. Azərbaycan xalq rəqs melodiyaları. I dəftər. B.: Azərneşr, 1965, 42 s.
4. Məmmədov Ə. Milli adət və ənənələr. B.: Mars-Print, 2007, 256 s.

"AZƏRBAYCAN MİLLİ RƏQS SƏNƏTİNDƏ NOVRUZ MÖVZUSUNUN TƏRƏNNÜMÜ" məqaləsinə

«ВОСПЕВАНИЕ ТЕМЫ НОВРУЗ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»

Представленная статья посвящена воспеванию темы Новруз в национальном танцевальном искусстве. Автор основывается на классификации известного азербайджанского этномусыковеда Байрама Гусейнли и анализирует танцы, разделяя их на две группы. В результате анализа танцев, относящихся к двум группам, получается, что танцы, исполняемые в праздник Новруз, делятся на танцы, имеющие название, непосредственно связанные с традицией Новруз, и различные другие танцы, исполняемые на праздник Новруз. Каждый из этих танцев имеет свои специфические пунктуально-интонационные особенности и метроритмические особенности.

К танцам первой группы относятся «Бахар кызы», «Новрузгюлю», «Бахари», «Самани», которые отличаются полимодальной структурой. Среди танцев, относящихся ко второй группе, в основном есть яллы и танец «Таракам». В статье анализируется знаменитый народный танец «Яллы». Танцы Новруз, относящиеся к этой группе, отличаются яркой контрастностью, четкой формой и драматической структурой.

Ключевые слова: Праздник Новруз, Новрузгюлю, Сямяни, Терекеме, Яллы

“CHANTING THE THEME OF NOVRUZ IN THE AZERBAIJANI NATIONAL DANCE ART”

The presented article is devoted to the glorification of the Novruz theme in the art of national dance. The author is based on the classification of the well-known Azerbaijani ethnomusicist Bayram Huseynli and analyzes the dances by dividing them into two groups. As a result of the analysis of dances belonging to two groups, it turns out that the dances performed on the Novruz holiday are divided into dances with a name directly related to the Novruz tradition, and various other dances performed on the Novruz holiday. Each of these dances has its own special moment-intonation features and metrorhythmic features.

The dances belonging to the first group are “Bahar gizi”, “Novruzguly”, “Bahari”, “Samani” and differ in polymodal structure. Among the dances belonging to the second group are mainly folk dances named “Yalli” and “Tarakama” dance. The article analyzes the famous folk dance “Yalli”. Novruz dances belonging to this group are distinguished by bright contrast, clear form and dramaturgical structure.

Keywords: Novruz holidays, Novruzgulu, Samani, Tarakama, Yalli